

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA STEAM YONDASHUVI ORQALI O‘QUVCHILARNING IJODIY VA MANTIQUIY FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Anorov To‘lqin Norqo‘chqorovich¹

¹ Surxondaryo viloyati Pedagogik mahorat markazi “Maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta‘lim metodikalari”
kafedrasini o‘qituvchisi

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20638341>

Annotatsiya

Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ijodiy va mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda STEAM yondashuvining o‘rni va pedagogik ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, ushbu yondashuv asosida ta‘lim jarayonini tashkil etishning samarali usullari, innovatsion metodlari hamda amaliy qo‘llash imkoniyatlari tahlil qilinadi. Maqolada loyihaviy ta‘lim, muammoli ta‘lim, tajriba va eksperimentlar, o‘yin texnologiyalari hamda integratsiyalashgan darslarning boshlang‘ich ta‘lim jarayonidagi didaktik imkoniyatlari asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: STEAM ta‘limi, boshlang‘ich ta‘lim, ijodiy fikrlash, mantiqiy fikrlash, innovatsion metodlar, integratsiya, loyihaviy ta‘lim, muammoli ta‘lim.

Zamonaviy ta‘lim tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biri o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, muammoni hal qilish, ijodiy yondashuv va amaliy faoliyat ko‘nikmalarini shakllantirishdan iborat. Ayniqsa, boshlang‘ich ta‘lim bosqichida o‘quvchilarning bilishga qiziqishi, kuzatuvchanligi, mantiqiy xulosa chiqarish qobiliyati va ijodiy salohiyatini rivojlantirish keyingi ta‘lim bosqichlari uchun muhim poydevor yaratadi. Shu nuqtayi nazardan, STEAM ta‘limini boshlang‘ich sinflardan boshlab joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etadi. STEAM yondashuvi fanlararo integratsiyani ta‘minlab, o‘quvchilarning nazariy bilimlarini amaliy faoliyat bilan bog‘lash, ularni mustaqil izlanish, tajriba o‘tkazish, modellashtirish, loyiha yaratish va ijodiy yechim ishlab chiqishga yo‘naltiradi. Mazkur yondashuv o‘quv jarayonini faol, interaktiv va natijaga yo‘naltirilgan shaklda tashkil etishga xizmat qiladi.

Asosiy qism

STEAM ta‘limi – Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics – fan, texnologiya, muhandislik, san‘at va matematika yo‘nalishlarini integratsiyalashgan holda o‘qitishga asoslangan zamonaviy pedagogik yondashuvdir. Ushbu yondashuvning asosiy xususiyati shundaki, o‘quvchilar turli mavzularni o‘rganishda nafaqat aqliy faoliyatga, balki amaliy harakat, tajriba, kuzatish va ijodiy faoliyatga ham tayanadilar. Bunda bilimlar tayyor shaklda berilmaydi, balki o‘quvchilar tomonidan izlanish, tajriba va amaliy faoliyat orqali o‘zlashtiriladi.

STEAM ta‘lim muhitida o‘quvchilar bilimni egallash bilan birga, undan darhol foydalanishni ham o‘rganadilar. Shu sababli ular hayotiy muammolarga duch kelganda, masalan, atrof-muhitning ifloslanishi, suv resurslarini tejash yoki global iqlim o‘zgarishi kabi murakkab masalalarni hal qilishda turli fanlar bo‘yicha egallangan bilimlarni uyg‘unlashtirish zarurligini anglaydilar. Bunday yondashuv birgina fan doirasidagi bilim yetarli emasligini, murakkab muammolarni fanlararo tafakkur va hamkorlik asosida hal qilish lozimligini ko‘rsatadi.

STEAM yondashuvi o‘quvchilarning amaliy qobiliyatiga alohida e‘tibor qaratadi. Ushbu jarayonda o‘quvchilarda iroda, ijodkorlik, moslashuvchanlik, muloqot qilish, jamoada ishlash va mustaqil qaror qabul qilish ko‘nikmalari shakllanadi. Agar an‘anaviy ta‘limning asosiy maqsadi bilim berish va ushbu bilimlardan fikrlash hamda ijod qilishda foydalanishni o‘rgatish bo‘lsa, STEAM yondashuvi egallangan bilimlarni real ko‘nikmalar bilan birlashtirishga yo‘naltiriladi. Bu esa o‘quvchilarga nafaqat g‘oya ilgari surish, balki uni amalda qo‘llash va natijaga aylantirish imkonini beradi. STEAM ta‘limi o‘quvchilarning egallagan bilim, ko‘nikma va malakalarini kundalik hayot bilan bog‘lashda muhim ahamiyatga ega. Dars va sinfdan tashqari mashg‘ulotlarda o‘quv tadqiqotlarini tashkil etish, tajribalar o‘tkazish, loyihalash, modellashtirish va ijodiy mahsulot yaratish orqali o‘quvchilarning yangilikka qiziqishi, tadqiqotchilik faoliyati va ijodiy yondashuvi rivojlanadi.

STEAM yondashuvi orqali o‘quvchilarning ijodiy va mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda bir qator pedagogik usullar samarali hisoblanadi. Jumladan, loyihaviy ta’lim, muammoli ta’lim, tajriba va eksperimentlar, o‘yin texnologiyalari hamda integratsiyalashgan darslar boshlang‘ich ta’limda ushbu yondashuvning asosiy metodik yo‘nalishlari sifatida qaraladi. Loyihaviy ta’lim – Project-Based Learning – STEAM yondashuvida o‘quvchilarning amaliy faoliyat orqali bilim olishini ta’minlaydigan samarali metodlardan biridir. Ushbu usulda o‘quvchilar muayyan muammo yoki vazifa ustida ishlash jarayonida fanlararo bilimlarni qo‘llaydilar, mustaqil izlanadilar, jamoada ishlaydilar va yakuniy mahsulot yaratadilar. STEAM ta’limida loyihaviy yondashuv nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog‘lash, o‘quvchilarning ijodiy va mantiqiy fikrlashini rivojlantirish, mustaqil ishlash ko‘nikmasini shakllantirish hamda jamoaviy hamkorlikni kuchaytirishga xizmat qiladi. Loyihaviy ta’limning asosiy bosqichlari muammoni aniqlash, rejalashtirish, tadqiqot va izlanish olib borish, yechim yaratish, natijalarni taqdim etish va baholashdan iborat.

Loyiha faoliyati jarayonida o‘quvchilarga real hayotga yaqin muammo beriladi. So‘ngra loyihani bajarish rejasi tuziladi, zarur materiallar aniqlanadi, vaqt taqsimoti belgilanadi. O‘quvchilar ma’lumot to‘playdi, kuzatish va tajribalar o‘tkazadi, model, mahsulot yoki amaliy loyiha tayyorlaydi. Yakuniy bosqichda loyiha natijalari taqdim etiladi, muhokama qilinadi va baholanadi. Bu jarayon o‘quvchilarning mas’uliyat, izlanish, tahlil qilish va xulosa chiqarish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Muammoli ta’lim – Problem-Based Learning – STEAM yondashuvida o‘quvchilarga tayyor bilim berish o‘rniga, ularni muammoli vaziyatga jalb etish, mustaqil fikrlash va yechim topishga yo‘naltirishga asoslangan samarali pedagogik usuldir. Muammoli ta’lim o‘quvchilarni izlanishga undaydi, sabab-oqibat bog‘liqligini tushunishga yordam beradi, mantiqiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi hamda real hayotdagi muammolarni hal qilish ko‘nikmasini shakllantiradi.

Boshlang‘ich sinflarda STEAM yondashuvi asosida turli muammoli vaziyatlardan foydalanish mumkin. Masalan, “Nima uchun muz eriydi?” mavzusida o‘quvchilarga muzning quyoshda yoki soyada tezroq erishini aniqlash vazifasi beriladi. Bu jarayonda tabiiy fanlar va matematika elementlari uyg‘unlashadi, o‘quvchilar tajriba orqali issiqlik ta’sirini tushunadilar.

“Qanday qilib suvni tejash mumkin?” mavzusida esa ekologiya va texnologiya fanlari integratsiya qilinadi. O‘quvchilar suvni tejash uchun qurilma yoki usul ishlab chiqishga harakat qiladilar. Natijada ular ekologik fikrlash, mas’uliyat va amaliy yechim topish ko‘nikmalari rivojlanadi. “Qaysi shakl mustahkam?” mavzusidagi muammoli topshiriqda matematika va muhandislik elementlari uyg‘unlashtiriladi. O‘quvchilar turli geometrik shakllarning og‘irlikni ko‘tarish imkoniyatlarini taqqoslaydilar, kuzatadilar va xulosa chiqaradilar. Bu esa ularning geometrik tasavvuri, mantiqiy fikrlashi va konstruktiv yondashuvini rivojlantiradi.

Muammoli ta’lim STEAM yondashuvida o‘quvchilarning bilim olish jarayonini faollashtiradi va ularni mustaqil izlanishga undaydi. Ushbu metod orqali o‘quvchilar real muammolarni hal qilishga tayyorlanadi, ularning ijodiy hamda mantiqiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi.

Tajriba va eksperimentlar STEAM yondashuvida bilimni bevosita kuzatish, sinab ko‘rish va natijani tahlil qilish orqali egallashga asoslangan samarali usullardan biridir. Bu metod, ayniqsa, boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilarning qiziqishini oshirish, mavzuni chuqur tushunish va ilmiy fikrlashni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. STEAM ta’limida tajriba va eksperimentlar nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog‘laydi, kuzatuvchanlik va tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi, sabab-oqibat munosabatlarini anglashga yordam beradi hamda o‘quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantiradi. O‘quvchi tajriba jarayonida voqea-hodisalarning kechishini bevosita kuzatadi, natijalarni taqqoslaydi va mustaqil xulosa chiqaradi. Tajriba va eksperimentlar STEAM ta’limining ajralmas qismi bo‘lib, o‘quvchilarning bilimni amaliy tarzda egallashiga xizmat qiladi. Ushbu metod orqali o‘quvchilar nafaqat nazariy bilimga ega bo‘ladilar, balki ilmiy fikrlash, tahlil qilish, faraz ilgari surish va xulosa chiqarish ko‘nikmalarini ham rivojlantiradilar.

O‘yin texnologiyalari STEAM yondashuvida o‘quvchilarning bilimni qiziqarli, interaktiv va faol ishtirok asosida egallashiga xizmat qiladigan samarali pedagogik usullardan biridir.

Bu yondashuv boshlang‘ich sinflarda alohida ahamiyatga ega, chunki o‘yin faoliyati kichik yoshdagi o‘quvchilarning psixologik va yosh xususiyatlariga mos keladi.

O‘yin texnologiyalari o‘quvchilarning darsga qiziqishini oshiradi, murakkab tushunchalarni sodda va tushunarli qiladi, ijodiy hamda mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi, jamoaviy ishlash ko‘nikmalarini shakllantiradi. STEAM o‘yinlari orqali o‘quvchilar o‘rganilayotgan mavzuni amaliy harakat, tanlov, izlanish va muhokama orqali o‘zlashtiradilar. Masalan, “Qaysi biri ortiqcha?” o‘yini matematika va mantiq elementlarini uyg‘unlashtiradi. O‘quvchilar berilgan predmetlar yoki belgilar ichidan ortiqcha elementni aniqlaydi, o‘z tanlovini asoslaydi va tahlil qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

“Kichik muhandis” o‘yini texnologiya va muhandislik elementlariga asoslanadi. Unda o‘quvchilar berilgan materiallardan model yaratadilar, uning tuzilishini tushuntiradilar va takomillashtirish yo‘llarini izlaydilar. Bu jarayon o‘quvchilarning ijodiy fikrlashi, konstruktorlik qobiliyati va amaliy faoliyat ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

O‘yin texnologiyalari STEAM ta‘limining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining bilim olish jarayonini samarali va qiziqarli qiladi. Ushbu yondashuv orqali o‘quvchilar o‘rganishga qiziqadi, faol ishtirok etadi va bilimlarni chuqurroq o‘zlashtiradi.

Integratsiyalashgan darslar STEAM yondashuvida turli fanlarni o‘zaro bog‘lab, yagona mavzu asosida o‘qitish orqali o‘quvchilarning kompleks bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan samarali pedagogik usuldir. Bu yondashuv boshlang‘ich sinflarda muhim ahamiyatga ega, chunki u o‘quvchilarda borliqni yaxlit tasavvur qilish, fanlar o‘rtasidagi aloqadorlikni anglash va bilimlarni real vaziyatlarda qo‘llash ko‘nikmasini shakllantiradi. STEAM ta‘limida integratsiyalashgan darslar fanlararo bog‘liqlikni ta‘minlaydi, bilimlarni hayotiy vaziyatlar bilan uyg‘unlashtiradi, o‘quvchilarning ijodiy va mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi hamda kompleks yondashuvni shakllantiradi. Bunday darslarda o‘quvchi bir mavzuni turli fanlar nuqtayi nazaridan tahlil qiladi, amaliy topshiriqlar orqali bilimni mustahkamlaydi va mustaqil xulosa chiqaradi. Integratsiyalashgan darslar STEAM ta‘limining asosiy tamoyillaridan biri bo‘lib, o‘quvchilarning har tomonlama rivojlanishini ta‘minlaydi. Ushbu yondashuv orqali o‘quvchilar turli fanlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni anglaydi, bilimlarni amaliyotda qo‘llashni o‘rganadi va o‘z faoliyatiga ijodiy yondashadi.

Xulosa

Boshlang‘ich sinflarda STEAM yondashuvini qo‘llash o‘quvchilarning ijodiy va mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Ushbu yondashuv o‘quvchilarga bilimni amaliyotda qo‘llash, muammolarni hal qilish, fanlararo bog‘liqlikni anglash va innovatsion fikrlash ko‘nikmalarini egallash imkonini beradi. Loyihaviy ta‘lim, muammoli ta‘lim, tajriba va eksperimentlar, o‘yin texnologiyalari hamda integratsiyalashgan darslardan maqsadli foydalanish boshlang‘ich ta‘lim jarayonini mazmunan boyitadi, o‘quvchilarning faolligini oshiradi va ularni mustaqil izlanishga undaydi. Shu bois STEAM yondashuvini boshlang‘ich sinflarda ilmiy-metodik asosda joriy etish zamonaviy ta‘lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Grosheva I. V., Djanpeisova G. E., Mikailova U. T., Kenjabayeva M. A., Miftayeva N. A. *O‘yin orqali ta’lim olish*. – Toshkent, 2020.
2. Qudratova S. Problematic education, which is one of the foundations of the STEAM approach in education // *Modern Science and Research*. – 2024. – Vol. 3, No. 1. – P. 1–6.
3. Aktamovna K. M. STEAM ta’limining umumiy rivojlanish tendensiyalari // *Scientific Impulse*. – 2023. – Vol. 2, No. 16. – B. 1144–1150.
4. Qudratov T. B. Ta’limda xalqaro tajribalar // *Вестник магистратуры*. – 2021. – № 1-3 (112). – B. 66–67.
5. Grosheva I. V., Olimov K. T., Nazarova V. A., Djanpeisova G. E., Mikailova U. T., Kenjabayeva D. A., Gulyamova N. B., Miftayeva N. A. *Kuzatish va baholash*. – Toshkent, 2020.
6. Turdiev N. STEM ta’limi texnologiyasi amaliyotga // *Aniq va tabiiy fanlar metodikasi*. – 2018. – 10-son. – B. 2–3.
7. Yakman G. *STEAM Education Framework*. – 2008.
8. Bybee R. W. *The Case for STEM Education: Challenges and Opportunities*. – Arlington: NSTA Press, 2013.
9. Honey M., Pearson G., Schweingruber H. *STEM Integration in K–12 Education*. – Washington, DC: National Academies Press, 2014.
10. Bequette J. W., Bequette M. B. A Place for Art and Design Education in the STEM Conversation // *Art Education Journal*. – 2012.
11. Sousa D. A., Pilecki T. *From STEM to STEAM: Using Brain-Compatible Strategies*. – Corwin Press, 2013.
12. *Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion metodlar*. – Toshkent, 2021.
13. *Boshlang‘ich ta’lim metodikasi bo‘yicha o‘quv qo‘llanmalar*. – Toshkent, 2022.
14. *STEAM ta’limi bo‘yicha xalqaro tajribalar va amaliyotlar to‘plami*. – 2021.